

TECHNICAL SCIENCES

RELEVANCE OF THE STANDARDISATION OF NORMATIVE AREAS OF THE INTENSITY OF HAZARDOUS EXTERNAL IMPACTS ON ELEMENTS OF TECHNICAL GEOTHERMAL SYSTEMS

Protasov V.,
Dr. Prof.
Schmidt A.
Bachelor of Science

RELEVANZ DER NORMUNG VON NORMATIVEN BEREICHEN DER INTENSITÄT GEFÄHRLICHER ÄUSSERER EINWIRKUNGEN AUF ELEMENTE TECHNISCHER SYSTEME DER GEOTHERMIE

Viktor Protasov
Dr. Prof.
Alexander Schmidt
Bachelor of Science

Abstract

The various technical systems that form the building blocks of the technological subsystems of German geothermal energy are used in a wide range of operating conditions. In most cases, the companies that use technical systems for geothermal power generation order these systems for the most demanding operating conditions. This results in disproportionately high costs for the engineered systems, even though these harsh conditions may represent only a small percentage of the total spectrum of different operating conditions.

A promising direction for reducing the cost of elements of technical systems used in geothermal power engineering, as well as the cost of their maintenance and repair during operation, is to differentiate the operating conditions of the technical system into standardized normative ranges of the intensity of hazardous external influences on the system. This will make it possible to design and manufacture elements of technical systems with the required level of quality for a given normative range of intensity of hazardous external influences on them and, as a result, reduce the cost of their production and use.

Zusammenfassung

Die verschiedenen technischen Systeme, die die Bausteine der technologischen Teilsysteme der deutschen Geothermie bilden, werden in einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen eingesetzt. In den meisten Fällen bestellen die Unternehmen, die technische Systeme zur geothermischen Stromerzeugung einsetzen, diese Systeme für die anspruchsvollsten Betriebsbedingungen. Dies führt zu unverhältnismäßig hohen Kosten für die technischen Systeme, obwohl diese harten Bedingungen nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Spektrums unterschiedlicher Betriebsbedingungen ausmachen können.

Eine vielversprechende Richtung zur Senkung der Kosten von Elementen technischer Systeme, die in der Geothermie eingesetzt werden, sowie der Kosten für deren Wartung und Reparatur während des Betriebs ist die Differenzierung der Betriebsbedingungen des technischen Systems in standardisierte normative Bereiche der Intensität gefährlicher äußerer Einflüsse auf das System. Dies wird es ermöglichen, die Elemente der technischen Systeme mit dem erforderlichen Qualitätsniveau für einen bestimmten normativen Bereich der Intensität gefährlicher äußerer Einflüsse auf sie zu entwerfen und herzustellen und infolgedessen die Kosten für ihre Produktion und Anwendung zu senken.

Keywords: Geothermal industry, Technical systems, Operating conditions, Power generation, Cost optimization, Normative areas, Quality assurance

Schlüsselwörter: Geothermieindustrie, Technische Systeme, Betriebsbedingungen, Stromerzeugung, Kostenoptimierung, Normative Bereiche, Qualitätssicherung

Die Besonderheit des Geräteparks im technologischen System der Geothermie besteht darin, dass sein Funktionieren nicht durch einzelne Gerätetypen als autonome Einheiten gewährleistet wird, sondern durch komplexe technische Systeme, die aus einem Komplex verschiedener, miteinander verbundener Gerätetypen verschiedener Hersteller bestehen.

Einzelne Elemente technischer Systeme stellen in den meisten Fällen Komplexe dar, Elemente des Komplexes, die in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden sind und ihre Unterordnung und Wechselbeziehung im technischen System nach dem Prinzip der Hierarchie bestimmen.

Verschiedene technische Systeme, die Strukturelemente der technologischen Teilsysteme der Geothermie sind, werden unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen eingesetzt. Selbst innerhalb eines einzelnen Geothermiefeldes können die Betriebsbedingungen der technischen Systeme in einem weiten Bereich variieren. Verschiedene Arten von äußeren Einflüssen auf die Elemente der technischen Systeme während des Betriebs können zu erheblichen Veränderungen der physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften der Materialien dieser Elemente, zur korrosiven Zerstörung der verwendeten Metalle und Legierungen, zum Verschleiß und zur Bildung erheblicher Salzablagerungen auf den Oberflächen der Elemente führen, was zu Ausfällen der technischen Systeme führt.

Jedes Unternehmen, dessen Tätigkeit mit dem Bohren von geothermischen Brunnen, der Gewinnung von geothermischer Wärmeträgerflüssigkeit und deren industrieller Nutzung verbunden ist, ist bestrebt, ein technisches System für seine spezifischen Betriebsbedingungen zu erhalten.

Unternehmen, die technische Anlagen für die Geothermie herstellen, können jedoch nicht die Wünsche aller Verbraucher erfüllen, weil es wirtschaftlich nicht machbar ist.

Daher bestellen die Unternehmen, die technische Systeme für die geothermische Stromerzeugung einsetzen, diese Systeme in den meisten Fällen für die härtesten Betriebsbedingungen. Dadurch werden die Kosten für die technischen Systeme unnötig hoch, obwohl diese harten Bedingungen nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Spektrums der verschiedenen Betriebsbedingungen ausmachen können.

Eine vielversprechende Richtung zur Senkung der Kosten von Elementen technischer Systeme, die in der Geothermie eingesetzt werden, sowie der Kosten für ihre Wartung und Instandhaltung während des Betriebs ist die Differenzierung der Betriebsbedingungen des technischen Systems in standardisierte normative Bereiche der Intensität gefährlicher äußerer Einwirkungen auf das System. Dadurch wird es möglich, die Elemente der technischen Systeme mit dem erforderlichen Qualitätsniveau für einen bestimmten normativen Bereich der Intensität gefährlicher äußerer Einwirkungen auf sie zu entwerfen und herzustellen und infolgedessen die Kosten für ihre Herstellung und Anwendung zu senken.

Der normative Bereich der gefährlichen Einwirkungen von außen während des Betriebs eines technischen Systems sollte als normativer Bereich der zulässigen Änderungen der Intensität der gefährlichen Einwirkungen von außen auf die Elemente des technischen Systems während des Betriebs verstanden werden. Die Intensität einer gefährlichen äußeren Einwirkung wird durch die entsprechende Charakteristik dieser Einwirkung abgeschätzt. Beispielsweise wird die Intensität des Umgebungsdrucks durch den numerischen Wert des Drucks, die Intensität der mechanischen Belastung durch den numerischen Wert der mechanischen Belastung und die Intensität der Temper-

atur durch den numerischen Wert der Temperatur bewertet. Es ist akzeptabel, qualitative Merkmale der äußeren Einwirkung zu verwenden.

Die Gefährdung der Elemente des technischen Systems durch äußere Einwirkungen wird durch die Art der Einwirkungen und ihre Intensität bestimmt.

Um die Betriebsbedingungen des technischen Systems in einem bestimmten technologischen Teilsystem der Geothermiebranche in standardisierte normative Bereiche einzuteilen, ist es erforderlich, den maximal möglichen Bereich der Veränderung der quantitativen oder qualitativen Merkmale jeder Art von gefährlicher äußerer Einwirkung in die folgenden normativen Bereiche von Betriebsbedingungen einzuteilen; z. B. normal, erhöht, verstärkt, hart. Die Anzahl der normativen Bereiche wird durch die folgende Bedingung bestimmt.

Jeder normative Bereich der Intensität der betrachteten Art der äußeren Einwirkung auf die Elemente des technischen Systems sollte den realen Betriebsbedingungen einer ausreichend großen Anzahl dieser Elemente in diesem Bereich entsprechen. Dies bestimmt die wirtschaftliche Durchführbarkeit der industriellen Produktion von Elementen des technischen Systems, die das geforderte Qualitätsniveau beim Betrieb in einem bestimmten normativen Bereich zu minimalen Kosten für ihre Herstellung und Anwendung aufweisen.

Der Einteilung in normative Merkmalsbereiche bestimmter Arten gefährlicher äußerer Einwirkungen auf die Elemente des technischen Systems in einem bestimmten technologischen Teilsystem der Geothermie sollte eine Systematisierung vorausgehen:

- Arten äußerer Einwirkungen;
- die Merkmale jeder Art von äußerer Einwirkung;
- den Bereich der Veränderung numerischer oder qualitativer Werte dieser Merkmale.

Die verschiedenen Arten gefährlicher äußerer Einwirkungen auf die Elemente des technischen Systems im technologischen Teilsystem der Geothermie lassen sich unterteilen in:

- Thermische, bestimmt durch die Temperatur der Betriebs- und Technologieumgebung;
- Kraft, bestimmt durch die Größe der aktuellen Belastung, die Art ihrer zeitlichen Veränderung (statisch, zyklisch, dynamisch), den Druck des transportierten Mediums;
- Reibung, die durch den Fluss des Schleifmittels verursacht wird;
- Physikalisch-chemische, verursacht durch den Kontakt mit Betriebs- und technologischen Medien und deren einzelnen Bestandteilen.

Jede der aufgeführten Arten gefährlicher äußerer Einflüsse sollte nach der Intensität des Einflusses auf die Verbrauchereigenschaften des technischen Systemelements in normative Bereiche eingeteilt werden, z. B. normal, erhöht, verstärkt, hart. Es kann eine andere Anzahl von normativen Bereichen und eine andere Bezeichnung für sie geben.

Die Tabellen 1.1-1.4 geben als Beispiel die normativen Bereiche der Intensität einiger gefährlicher Arten von äußeren Einflüssen auf die Elemente des technischen Systems an, die im technologischen Teilsystem

der geothermischen Wärmeträgerflüssigkeitserzeugung verwendet werden.

Tabelle 1.1

Normative Bereiche der Intensität der thermischen Einwirkung auf Elemente des technischen Systems im technologischen Teilsystem der geothermischen Wärmeträgererzeugung

Charakteristik der thermischen Einwirkung	Normative Bereiche für die Intensität der Wärmebelastung			
	Normal	Erhöht	Verstärkt	Hart
Maximale Betriebstemperatur der geothermischen Wärmeträgerflüssigkeit, °C	$\leq A$	$A < x \leq B$	$B < x \leq C$	$> C$

Tabelle 1.2

Normative Bereiche der Intensität der Krafteinwirkung auf Elemente des technischen Systems im technologischen Teilsystem der geothermischen Wärmeträgererzeugung

Charakteristik der Kraftwirkung	Normative Bereiche der Intensität der Krafteinwirkung			
	Normal	Erhöht	Verstärkt	Hart
Maximaler Druck der geothermischen Wärmeträgerflüssigkeit, Pa	$\leq A_1$	$A_1 < x \leq B_1$	$B_1 < x \leq C_1$	$> C_1$

Tabelle 1.3

Normative Bereiche der Intensität der Reibungseinwirkung (Reibungskräfte) auf die Elemente des technischen Systems im technologischen Teilsystem der geothermischen Wärmeträgererzeugung

Charakteristik des Reibungsstoßes	Normative Bereiche der Intensität der Reibungswirkung			
	Normal	Erhöht	Verstärkt	Hart
Maximale Fließgeschwindigkeit, m/s	$\leq A_2$	$A_2 < x \leq B_2$	$B_2 < x \leq C_2$	$> C_2$
Konzentration der mechanischen Verunreinigungen, mg/dm ³	$\leq A_3$	$A_3 < x \leq B_3$	$B_3 < x \leq C_3$	$> C_3$

Tabelle 1.4

Normative Bereiche der Intensität der physikalischen und chemischen Einwirkung von betrieblichen und technologischen Medien und ihrer einzelnen Komponenten auf die Elemente des technischen Systems im technologischen Teilsystem der geothermischen Wärmeträgererzeugung

Charakteristik der physikalischen und chemischen Wirkungen von Betriebs- und Technologieumgebungen und ihrer einzelnen Komponenten	Normative Bereiche der Intensität der physikalischen und chemischen Einwirkung von Betriebs- und Technologiemedien und ihrer einzelnen Komponenten			
	Normal	Erhöht	Verstärkt	Hart
Konzentration der Mineralsalze, mg/dm ³	$\leq A_4$	$A_4 < x \leq B_4$	$B_4 < x \leq C_4$	$> C_4$
Schwefelwasserstoffgehalt, %	$\leq A_5$	$A_5 < x \leq B_5$	$B_5 < x \leq C_5$	$> C_5$
Kohlendioxidgehalt, %	$\leq A_6$	$A_6 < x \leq B_6$	$B_6 < x \leq C_6$	$> C_6$
Stickstoffgehalt, %	$\leq A_7$	$A_7 < x \leq B_7$	$B_7 < x \leq C_7$	$> C_7$
Kohlenwasserstoffgasgehalt, %	$\leq A_8$	$A_8 < x \leq B_8$	$B_8 < x \leq C_8$	$> C_8$

Die Tabellen 1.1-1.4 enthalten nicht alle gefährlichen äußeren Einwirkungen auf Elemente technischer Systeme bei deren Einsatz zur Gewinnung geothermischer Wärmeträger. Fachleute auf dem Gebiet der Geothermie können zur vorgeschlagenen Systematisierung der gefährlichen äußeren Einwirkungen auf Elemente technischer Systeme bei deren bestimmungsgemäßem Einsatz beitragen. Mögliche gefährliche Einwirkungen von außen auf Elemente

technischer Systeme während des Betriebs einer geothermischen Bohrung, ihrer Wartung und Instandsetzung werden nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus können gefährliche Arten von äußeren Einflüssen auch in anderen Phasen des Lebenszyklus von Elementen des technischen Systems beim Kunden auftreten: Lagerung, Transport, Installation. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Phasen des Lebenszyklus des technischen Systems beim

Kunden und normative Bereiche gefährlicher äußerer Einflüsse in diesen Phasen in die gegebenen Tabellen aufzunehmen.

Die Vereinheitlichung der normativen Bereiche der Intensität gefährlicher äußerer Einwirkungen auf Elemente technischer Systeme der Geothermie wird die Entwicklung eines standardisierten normativen Dokuments ermöglichen, das für die Planer technischer Systeme der Geothermie wichtig ist - "Klassifizierer gefährlicher äußerer Einwirkungen auf technische Systeme der Geothermie in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus". Dieses normative Dokument ist eine Voraussetzung für die Sicherstellung des geforderten Qualitätsniveaus und der wirtschaftlichen Effizienz der Geothermie.

Literatur

1. Protasov, V.N., Kerschenbaum, V.Ya., Shtyrev, O.O. Planung und Sicherstellung der Qualität technischer Systeme im Erdöl- und Gasbereich. Ölpipelines. Monographie. Wissenschaftliche Ausgabe. – Moskau - Nationales Institut für Erdöl und Gas - 2020. – S. 444. (Originalsprache: Russisch)
2. Protasov, V.N., Borovkov, D.N., Alexandrin, A.S. Planung und Sicherstellung der Qualität von Pumpen-Kompressor-Rohrleitungen aus Stahlelementen mit Schutzbeschichtungen auf Ölfeldern. Monographie. - Moskau Vologda: "Infa-Ingenieurwesen", 2023. – S. 264. (Originalsprache: Russisch)